

ANÁLISE DE TRATAMENTO DE ÁGUA RESIDUÁRIA COM APLICAÇÃO DE FILTRO ANAERÓBIO PRODUZIDO A PARTIR DO CARVÃO DO CAROÇO DO AÇAÍ

Ciências Exatas e da Terra, Edição 117 DEZ/22, Engenharias / 01/12/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7388373

Jociely Marinho Ferreira¹

Mayane Brito Dias¹

Silvanice Barroso dos Santos¹

Raquel Freitas Reis²

RESUMO

Os problemas causados pela falta de saneamento correto ocasionam inúmeros danos para o meio ambiente, assim como, para a saúde do homem. O objetivo dessa pesquisa é desenvolver três protótipos de baixo custo, compostos de filtros anaeróbios de carvão do caroço do açaí, brita e a mistura do carvão e da brita e verificar a viabilidade da técnica sustentável no tratamento da água de fossas sépticas residenciais. Foi necessário para a análise do material coletado, dividir em duas etapas, na primeira fase, foi analisada a água antes de passar pelo processo de filtragem, e a segunda etapa foi necessária para avaliar os parâmetros após a passagem pelos filtros produzidos, do qual obteve-se os dados e características. Como material filtrante no Filtro nº 01, utilizou-se a brita de nº02, aonde foi coberto em toda camada pertencente ao filtro, de altura de

200mm. Enquanto o material filtrante do carvão do caroço de açaí, foi posto no Filtro nº 02, sendo distribuído de forma igual na camada do filtro, medindo 200mm de altura, enquanto no último Filtro de nº 03, para realizar a filtragem, mesclou-se carvão de açaí medindo 100mm, com 100mm de brita de nº02, de modo igual aos filtros anteriores para melhor obtenção dos resultados, distribuiu-se uniformemente na camada filtrante de altura de 200mm. Os resultados obtidos da água residual, ficaram dentro da norma exigida pelo CONAMA que estabelece valores aceitáveis com pH de 5 a 9, para lançamento de efluentes em corpos d'água receptores.

Palavras-chave: Saneamento básico; Tratamento de efluentes domésticos.

ABSTRACT

The problems caused by the lack of correct sanitation cause numerous damages to the environment, as well as to human health. The objective of this research is to develop three low-cost prototypes, composed of anaerobic filters of activated carbon from the açaí seed, crushed stone and a mixture of activated carbon and crushed stone, and to verify the viability of the sustainable technique in the treatment of water from residential septic tanks. For the analysis of the collected material, it was necessary to divide it into two stages, in the first stage, the water was analyzed before going through the filtering process, and the second stage was necessary to evaluate the parameters after passing through the filters produced, from which it obtained up the data and characteristics. As filtering material in Filter No. 01, gravel No. 02 was used, where it was covered in every layer belonging to the filter, with a height of 200mm. While the filtering material of activated charcoal from the açaí seed was placed in Filter No. 02, being distributed equally in the filter layer, measuring 200mm in height, while in the last Filter No. 03, to carry out the filtering, it mixed Açaí charcoal measuring 100mm, with 100mm of No. 02 crushed stone, was used in the same way as the previous filters to obtain better results, it was evenly distributed in the filtering layer with a height of 200mm. The results obtained from the residual water were within the norm required by CONAMA, which establishes acceptable values with a pH of 5 to 9, for the release of effluents into receiving bodies of water.

Keywords: Sanitation; Treatment of domestic effluents.

1 INTRODUÇÃO

O despejo de efluentes sem um tratamento adequado no solo e na água ocasionam inúmeros problemas de natureza ambiental e social. Segundo o Instituto Trata Brasil, 100 milhões de pessoas não tem acesso ao tratamento de esgoto, as informações constam do 14º Ranking do Saneamento (VASCO, 2022).

O tratamento de esgotos descentralizado é uma forma sustentável que chegou ao Brasil com um conceito acadêmico por volta de 1990. É uma alternativa econômica em relação ao sistema centralizado que requer um maior investimento em tubulações e manutenção, assim como maior consumo energético.

Com a descentralização é possível reduzir os impactos ambientais devido a diminuição da infraestrutura utilizada e conseqüentemente menor custo. Para pessoas que vivem em municípios pequenos e/ou até mesmo isolados da zona urbana esse fator acaba promovendo mais autonomia e independência em relação ao estado. A aplicação desse tipo de tratamento é comumente utilizada no mundo, porém, no Brasil não existe uma política de gestão voltada para esse sistema.

A aplicabilidade de tecnologias anaeróbias é uma alternativa em relação ao investimento, quanto à implantação, operação e manutenção, assim como a qualidade do efluente e suas características, a compacidade, economia energética e também pela menor geração de lodo (ROELEVELD; ZEEMAN, 2006; AL-JAMAL; MAHMOUD, 2009; MASSOUD, et al., 2009; MOUSSAVI et al., 2010; SABRY, 2010; KASSAB et al., 2010;).

É preciso observar a necessidade para a descentralização do tratamento de esgoto, especialmente em países em desenvolvimento, a fim de implantá-los em áreas urbanas e rurais. Tais pesquisas podem servir de base para propor ações e investimentos aos estados do Norte e Nordeste do Brasil, devido à baixa cobertura de saneamento nessas regiões do país.

O sistema de esgoto primário não possui a mesma eficiência que uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) sendo esta, a responsável por envolver os processos de pré-tratamento, tratamento primário, tratamento secundário e tratamento terciário. Portanto, para minimizar os impactos ambientais, a implantação da fossa séptica se faz necessária em locais desprovidos de um sistema de coleta de esgoto sanitário. A fossa séptica realiza apenas o tratamento primário, que consiste na retirada dos sólidos suspensos e sedimentáveis, no qual se utiliza a decantação que é um processo físico, não realizando o tratamento secundário, que é responsável pela remoção desta matéria orgânica já dissolvida, através da decomposição por microrganismos, que serve como um estabilizador.

Este artigo tem como objetivo geral, desenvolver um protótipo utilizando o carvão do caroço do açaí, como material filtrante no tratamento de esgoto sanitário.

Para alcançar a proposta desta pesquisa, faz-se necessário a aplicação dos seguintes objetivos específicos: desenvolver três protótipos com recheios de filtros contendo carvão de caroço de açaí, brita e carvão de caroço de açaí e brita; coletar amostras de água residual e realizar ensaios físico-químicos para verificar a qualidade da água; realizar análise comparativa dos dados e avaliar a eficiência da metodologia proposta.

Tal pesquisa tem a intenção de obter dados, referentes a aplicabilidade e eficiência do tratamento de esgoto sanitário doméstico, por meio da utilização de filtro anaeróbico, produzido a partir do carvão do caroço do açaí. Tais técnicas podem ajudar a alcançar o objetivo proposto, no Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB, 2013), que é a universalização do saneamento básico.

Através dos resultados obtidos por meio desta pesquisa, foi possível desenvolver e aprimorar técnicas sustentáveis de fossas sépticas residenciais, para minimizar os impactos causados ao meio ambiente pela geração e destinação de águas residuais.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL

O saneamento básico no Brasil na zona urbana e rural, tem relação direta com a falta de inclusão social, que por sua vez correlaciona-se com os aspectos políticos pela falta de investimento. Por isso, a necessidade de implementar um modelo descentralizado de tratamento de esgoto com baixo investimento (CANDIDO E LIRA, 2013).

O tratamento de esgoto sanitário doméstico por meio de tanques sépticos é uma alternativa para as localidades que não possuem a instalação da rede pública de esgoto, servindo para a retenção inicial de sólidos sedimentáveis, ao serem projetados deve-se incluir a disposição final tanto do efluente quanto do lodo (ABNT NBR, 7229:1993)

De acordo com os dados disponibilizados pelo Atlas Esgoto (ANA, 2007), é possível observar a avaliação dos dados atuais do país em relação as condições do esgoto sanitário.

“O panorama geral dos serviços de esgotamento sanitário para a população urbana do País pode ser resumido nas seguintes parcelas: 43% possuem seu esgoto coletado e tratado e 12% utilizam-se de solução individual, ou seja, 55% da população urbana brasileira pode ser considerada provida com atendimento adequado à luz dos conceitos do PLANSAB; 18% têm seu esgoto coletado e não tratado, o que pode ser considerado como um atendimento precário; e 27% não possuem coleta nem tratamento, isto é, sem atendimento por serviço de esgotamento sanitário”.

Ainda de acordo com o Atlas de saneamento: abastecimento de água e esgotamento sanitário, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

estatística (IBGE, 2017, p. 67), o Brasil teve um aumento no quantitativo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE's) operantes entre o período abordado de 2008 a 2017, compreendendo a faixa de 36,1% com serviço de tratamento de esgotos no País. A Região Norte, compreende a menor taxa de ETE's operantes, antes registrava 79 e agora está com 164, obtendo um aumento de 107,6%.

2.2 DEFINIÇÃO DE FOSSA SÉPTICA

A NBR 7229 define o tanque séptico como uma unidade cilíndrica ou prismática retangular de fluxo horizontal, para tratamento de esgotos por processos de sedimentação, flotação e digestão (ABNT, 1993).

Tanque séptico ou fossa séptica é a principal estação de tratamento de águas residuais domésticas, que separa e transforma os sólidos contidos nas águas residuais. Esta é uma maneira fácil e barata de descartar as águas, é especialmente adequado para áreas rurais ou edifícios residenciais separados. Segue abaixo, ilustração de fossa séptica, Figura 1.

Figura 1 – Esquema da Fossa Séptica Biodigestora (FSB)

FONTE: TONETTI ET AL, 2018.

Pereira e Soares (2006) observam que o líquido de uma fossa séptica contém concentrações de matéria orgânica, sólidos e microrganismos que podem afetar a qualidade da água de abastecimento.

Dacach (1990) pondera que, mesmo que uma fossa séptica seja bem projetada e operada satisfatoriamente, o efluente conterá de 30 a 40% de sólidos em suspensão e uma demanda bioquímica de oxigênio (DBO) de pelo menos 30% dos valores atuais do efluente.

Em alguns casos, os resíduos líquidos das fossas sépticas são encaminhados para um filtro anaeróbio para tratamento adicional, mas esses resíduos geralmente são lançados diretamente nos corpos d'água, na linha de captação de águas pluviais que termina no reservatório de superfície ou nos furos que contribuem para a entrada de água subterrânea.

2.3 PROPRIEDADES DO FILTRO ANAERÓBICO

Segundo a NBR 13969 (ABNT,1997) os filtros anaeróbios consistem em reatores biológicos, nos quais as águas residuais são purificadas por microrganismos moleculares, isentos de oxigênio, distribuídos tanto no espaço livre do reator quanto na superfície do meio filtrante, isso funcionará como uma retenção sólida.

Os processos anaeróbicos são fortemente afetados pelas mudanças de temperatura nas águas residuais. Sua aplicação deve ser feita com cautela. Este processo pode reduzir efetivamente as altas cargas orgânicas, se outras condições forem atendidas. O efluente do filtro anaeróbio pode ser malcheiroso e de cor escura.

Consiste basicamente em um tanque cheio de pedras ou outros materiais que atuam como transportadores para fixação microbiana. Além do desenvolvimento de biofilme, flocos ou grânulos contendo altas concentrações de microrganismos envolvidos na quebra de contaminantes de águas residuais também são formados nos espaços entre os leitos dos reatores (CAMPOS, 1994).

Filtros anaeróbicos são usados para pós-tratamento de outras unidades anaeróbicas, não apenas pela capacidade de retenção de sólidos e recuperação de sobrecarga complementa o processo, mas também por aumenta a segurança operacional do sistema e a estabilidade do efluente, reduzindo assim as vantagens dos processos de baixo resíduo de lodo. Produção livre de oxigênio sem consumo de energia, fácil operação e baixo custo (ANDRADE NETO, 2002).

2.4 FINALIDADE DO FILTRO DE CARVÃO DE AÇAÍ

O carvão ativado é amplamente utilizado em várias indústrias. Um dos usos mais importantes do carvão ativado é no tratamento de água, com o objetivo de adaptá-lo aos parâmetros de usabilidade necessários para o consumo humano, pois o carvão ativado por sua porosidade é capaz de purificar a água, seja para beber ou para fins industriais.

Portanto, sua ação ajuda a remover cor, odor, gosto ruim e matéria orgânica e substâncias inorgânicas dissolvidas em água por mecanismo de adsorção.

Para Pereira, et al, (2008) os carvões ativados podem ser utilizados para purificar as águas residuais e industriais, assim como, para o tratamento de água. Rocha (2016) diz que, é necessário estudar os desenvolvimentos de carvões, originados de diversas matérias-primas. Há um interesse em estudos, na produção destes adsorventes através da exploração de resíduos agrícolas e rejeitos industriais, pois geram benefícios pelo baixo custo.

Costa (2014) realizou estudos para atestar, a utilização dos resíduos produzidos através do despulpamento do açaí, e assim, gerar uma forma de carvão a ser utilizado como um leito filtrante, durante o processo de tratamento de abastecimento de água e água residuária. Aonde utilizou apenas caroços de açaí, como um leito filtrante, para a fabricação de carvão por meio da calcinação e durante o processo, não se aplicou nenhum produto químico.

Hameed (2009) considera que, para o tratamento de água, um adsorvente natural é o mais indicado, pelas suas qualidades:

“O carvão ativado é um material poroso de origem natural, é importante devido as suas propriedades adsorptivas, capazes de reterem substâncias contaminantes no processo de purificação de água. Esse tipo de carvão é considerado o melhor e mais estável adsorvedor de líquidos e gases (HAMEED, 2009)”.

O que define o aspecto do carvão ativado é a sua procedência, que pode ser extraído na forma natural, animal e vegetal, e quanto aos estímulos para a obtenção, que podem ser físicos ou químicos. A ação benéfica no processo de adsorção, é causada pelas suas características, que estão relacionadas a: superfície específica, porosidade, reatividade dos variados elementos que compõem o material, natureza do adsorvato de acordo com o: (tamanho, massa molar e grupos funcionais das moléculas) e muitas outros atributos. (DI BERNANDO e DANTAS, 2005).

Como resultado da experiência realizada por Costa (2014) foi observado que, durante o processo de calcinação, houve uma perda na espessura do caroço de açaí, o que facilita o armazenamento. Quanto aos filtros com leito filtrante de caroço de açaí calcinado, estes mostraram eficiência no desempenho da contenção de sólidos suspensos e eliminação da matéria orgânica, chamada de DQO.

2.5 SUMIDOURO PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS DOMÉSTICOS

Segundo a NBR 13969 (ABNT, 1997) o sumidouro é a unidade de depuração e de disposição final do efluente, de tanque séptico verticalizado, em relação à vala de infiltração. Devido a esta característica, seu uso é favorável somente nas áreas onde o aquífero é profundo, onde possa garantir a distância mínima de 1,50 m (exceto areia) entre o seu fundo e o nível aquífero máximo.

Para um sistema de tratamento de efluentes líquidos domésticos, pode-se utilizar um tanque séptico/filtro anaeróbio/sumidouro, pois o mesmo está amparado pelas normas da NBR 7229/93 e da NBR 13969/97, que delimitam o desenvolvimento do projeto e a atividade desempenhada pelos sistemas de fossas sépticas. O licenciamento ambiental neste caso, não é necessário, de acordo com a NBR 13969/97 diz que:

“O sumidouro é uma unidade de infiltração vertical, que atravessa frequentemente algumas camadas de solos com características distintas. Neste caso, o ensaio para estimar a capacidade de infiltração no solo deve ser feito por camada (desde que estas camadas sejam consideradas áreas infiltrativas no sumidouro, ou seja, abaixo da tubulação de entrada do esgoto)”.

O sumidouro pode atingir uma capacidade de redução na quantidade de esgoto, próximo a 50%, mas para isso, ele precisa ser bem dimensionado, seguindo as orientações da NBR 13969 (ABNT, 19997). Podendo estender-se a diferentes técnicas de tratamento, como uma forma alternativa, em relação a disposição final, através das valas de infiltração, sumidouros e canteiros de evapotranspiração.

3 METODOLOGIA

Esta seção apresenta os seguintes procedimentos experimentais para cada etapa da pesquisa, juntamente com a metodologia utilizada para desenvolver o estudo, fornecendo uma descrição da confecção dos protótipos e da fabricação do carvão do caroço de açaí, da coleta da amostra de água, a filtragem, as análises físico-químicas e biológicas, e os comparativos dos resultados das análises e a proposta do produto final. No Fluxograma da Figura 2 são

apresentados os procedimentos metodológicos que foram adotados para alcançar os objetivos específicos da pesquisa.

Figura 2: Fluxograma dos procedimentos metodológicos

Fonte: Autores, 2022.

3.1 DESENVOLVER TRÊS PROTÓTIPOS COM RECHEIOS DE FILTROS CONTENDO CARVÃO DE CAROÇO DE AÇAÍ, BRITA E CARVÃO DE CAROÇO DE AÇAÍ E BRITA

Foram confeccionados três filtros anaeróbios de escoamento descendente e na construção de cada filtro, foram utilizados: 620 mm de tubo de PVC, dois CAP, uma luva, um ralo de pia, e uma grelha de ralo sifonado, todos de 100 mm de diâmetro; uma torneira de filtro; e um adesivo de silicone. (Figuras 3, 4 e 5).

Figura 3: Componentes do filtro

Fonte: Autores, 2022.

Figura 4: Desenho Esquemático

Fonte: Autores, 2022.

Com o auxílio de uma serra, realizou-se o corte do tubo de modo que a parte superior ficasse com a altura de 400mm, a parte inferior teve como medida 220mm. Ambas tubulações foram conectadas por meio de uma luva, que serviu como suporte para o ralo sifonado, que foi utilizado como suporte no filtro desse projeto. Foi instalada uma torneira de ½” para possibilitar a coleta das amostras, e para o fechamento dos protótipos inseriu-se um CAP em cada uma das cavidades superiores dos tubos.

Figura 5: Filtro Construído

Fonte: Autores, 2022.

Foi utilizado no Filtro n° 01, como material filtrante a brita n°02, distribuída na camada destinada ao filtro, numa altura de 200mm. Como material filtrante o carvão do caroço de açaí, foi posto no Filtro n° 02, e distribuído na camada destinada ao filtro, com altura de 200mm. Para a fabricação do carvão do caroço de açaí, foram seguidos os seguintes passos (Figura 6):

Figura 6: Processo de carbonização do caroço do açaí

Fonte: Autores, 2022.

- 1) O resíduo sólido do fruto do açaí, foi coletado de rejeitos de estabelecimentos do comércio local, da cidade de Manaus-AM.
- 2) Após a coleta, todos os caroços foram lavados com água corrente para eliminar resíduos, e impurezas que estavam presos no material, e para a retirada total da poupa do fruto.
- 3) Após a lavagem, o material foi submetido ao processo de secagem, realizado em temperatura ambiente no período de 48 horas.
- 4) Em seguida, o material foi levado para a estufa para ser efetuado o aquecimento térmico, com temperatura de 50°C por 2 horas.

Posteriormente passaram pelo processo de carbonização em uma mufla, com temperatura fixada em 500°C por 60 minutos. Por último, foi utilizado no Filtro nº 03 como material filtrante, uma mistura composta por 100mm de carvão de açaí, e 100mm de brita nº02, distribuídos na camada destinada ao filtro, numa altura de 200mm.

4 RESULTADOS

4.1 COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUA RESIDUAL E AS SUBMETER AOS FILTROS

O local escolhido para a coleta do material foi uma Instituição de Ensino Superior, localizado na cidade de Manaus-AM.

Foram definidos 2 pontos de coletas, sendo o 1º ponto a fossa onde ocorre a decantação, e o 2º ponto onde ocorre a filtragem por meio no filtro anaeróbico, a distância de uma caixa para a outra é de aproximadamente 60 cm, a coleta foi realizada no dia 18 de novembro do ano 2022, às 15 horas, seguindo o projeto.

Na primeira fase, foi coletada uma única amostra colhida diretamente na entrada (Ponto1) da Estação de Tratamento de Efluentes – ETE da Instituição sem

qualquer processo de filtragem, posteriormente foi abastecido em um recipiente destinado ao material como mostra a Figura 07.

Figura 7. Coleta da amostra de água na ETE.

Fonte: Autores, 2022.

Figura 8. Desenho em corte da fossa.

Fonte: Autores, 2022

Na segunda fase, 01 (uma) amostra foi colhida no processo de pré-filtragem, e posteriormente o efluente foi submetido ao sistema de filtragem por meio dos Filtros 01, 02 e 03, como mostra a Figura 09.

Figura 09. Processo de Filtragem

Fonte: Autores, 2022.

No processo de filtragem com a utilização de cada filtro, foram coletadas mais 3 (três) amostras em 4 recipientes estéreis de vidro cuja capacidade era 1 Litro, cada recipiente possuía 500ml do material a ser analisados, como ilustrado na figura 10.

Figura 10 – Processo de Filtragem individual

Fonte: Autores, 2022.

Concluído as duas fases, as amostras foram armazenadas em local refrigerado, como apresentado na Figura 11, e em seguida transportadas ao laboratório especializado para análise de efluentes, localizado na cidade de Manaus/AM, nos seguintes parâmetros: pH, turbidez, condutividade elétrica.

Figura 11 – Armazenamento das amostras em local refrigerado

Fonte: Autores, 2022.

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS FÍSICO-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS

A análise do material coletado passou por duas fases, uma anterior a passagem pelos filtros três filtros como contido na Tabela 1, e outra posterior, ao processo de filtragem para que fossem comparados os dados e características, como mostrado na Tabela 2 contendo o filtro com brita, na Tabela 3 o filtro coberto com o carvão, e na Tabela 4 o filtro preenchido de carvão e brita, registrando a saída do efluente.

Tabela 1 – Análises de água residual antes do processo de filtragem

PARÂMETROS SENSORIAIS	UNIDADE	RESULTADO	LQ	CONAMA 430 ART. 21*
TEMPERATURA	°C	–	-30	–

PARÂMETROS FÍSICOS	UNIDAD E	RESULTADO	LQ	CONAMA 430 ART. 21*
pH	-	7,70	0,1	-
Turbidez	NTU	36,5	0,0 1	-
Condutividade elétrica	µS/cm	560,0	0,0 01	-
PARÂMETROS BACTERIOLÓGICOS	Unid.	Resultado	LQ	CONAMA 430 ART. 21*
Coliformes termotolerantes	UFC/100 mL	1,8x10 ³	10	-

Fonte: Autores, 2022.

Tabela 2 – Análise de água residual contendo o filtro com brita

PARÂMETROS SENSORIAIS	UNIDAD E	RESULTADO	LQ	CONAMA 430 ART. 21*
TEMPERATURA	°C	-	-30	<40
PARÂMETROS FÍSICOS	UNIDAD E	RESULTADO	LQ	CONAMA 430 ART. 21*
PH	-	6,95	0,1	5 a 9
TURBIDEZ	NTU	29,0	0,0 1	-
CONDUTIVIDADE ELÉTRICA	µS/cm	540,0	0,0 01	-
PARÂMETROS BACTERIOLÓGICOS	UNIDAD E	RESULTADO	LQ	CONAMA 430 ART. 21*

COLIFORMESTERMOTOLER ANTES	UFC/100 mL	1,6×10 ²	10	–
-------------------------------	---------------	---------------------	----	---

Fonte: Autores, 2022.

Tabela 3 – Análise de água residual utilizando o filtro com o fundo coberto com carvão

PARÂMETROS SENSORIAIS	UNIDAD E	RESULTA DO	LQ	CONAMA 430 ART. 21*
TEMPERATURA	°C	–	-30	<40
PARÂMETROS FÍSICOS	UNIDAD E	RESULTA DO	LQ	CONAMA 430 ART. 21*
PH	–	7,94	0,1	5 a 9
TURBIDEZ	NTU	34,5	0,0 1	–
CONDUTIVIDADE ELÉTRICA	µS/cm	860,0	0,0 01	–
PARÂMETROS BACTERIOLÓGICOS	UNIDAD E	RESULTA DO	LQ	CONAMA 430 ART. 21*
COLIFORMESTERMOTOLER ANTES	UFC/100 mL	5,8×10 ²	10	–

Fonte: Autores, 2022.

Tabela 4 – Filtro preenchido com carvão e brita

PARÂMETROS SENSORIAIS	UNIDAD E	RESULTA DO	LQ	CONAMA 430 ART. 21*
TEMPERATURA	°C	–	-30	<40

PARÂMETROS FÍSICOS	UNIDADE	RESULTADO	LQ	CONAMA 430 ART. 21*
PH	–	7,01	0,1	5 a 9
TURBIDEZ	NTU	36,0	0,0 1	–
CONDUTIVIDADE ELÉTRICA	µS/cm	590,0	0,0 01	–
PARÂMETROS BACTERIOLÓGICOS	UNIDADE	RESULTADO	LQ	CONAMA 430 ART. 21*
COLIFORMES TERMOTOLERANTES	UFC/100 mL	$2,4 \times 10^2$	10	–

Fonte: Autores, 2022.

4.3 ANÁLISE COMPARATIVA DOS DADOS E AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO FILTRO DESENVOLVIDO.

Após a realização das análises físico-químico e microbiológicos, dos três tipos de filtros que foram submetidos a testagem de eficiência, sendo utilizados como comparativo a resolução CONAMA 430, do Art. 21, observou-se que os parâmetros de temperatura ficaram dentro dos padrões estabelecidos nas normas e legislações vigentes, que estabelecem temperatura inferior a 40°C.

Em relação aos parâmetros físicos, verificou-se o pH com limites aceitáveis dentro da faixa de 5 a 9 nos seguintes filtros: filtro com brita pH no valor de 6,95; filtro carvão com pH de 7,04 e filtro de carvão e brita com pH de 7,01. Quanto aos parâmetros de turbidez e condutividade elétrica, a norma não especifica valores. Em relação aos parâmetros bacteriológicos relativos ao coliformes termotolerantes, a norma também não exhibe valores toleráveis.

5 CONCLUSÃO

Com base nos objetivos propostos, e os resultados obtidos durante o processo de análise deste experimento, foi possível verificar os valores exigidos pelo CONAMA na resolução de nº 430, referente ao art. 21, que estabelece padrões e diretrizes quanto ao lançamento de efluentes em corpos de água receptores.

Este trabalho teve o intuito de desenvolver três tipos de filtro anaeróbio, compostos por carvão do caroço, produzido especificamente para uso de fossas sépticas residenciais, pelo baixo custo de investimento. O estudo desenvolveu-se por meio de ensaios laboratoriais para verificar as análises físico-químico e biológicos, onde, verificou-se que os resultados obtidos por meio de ensaios, Ph 7,04, Turbidez 34,5 NTU, Condutividade Elétrica 860,00 $\mu\text{S}/\text{cm}$ e Coliformes Fecais $5,8 \times 10^2$ UFC, encontram-se dentro dos limites aceitáveis pela resolução CONAMA 430, do Art. 21, de eficiência pré-estabelecidos, resultando em uma filtragem dentro dos padrões.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR 7229 – **Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos. Rio de Janeiro:** ABNT, 1993.

ABNT NBR 13969 – **Tanques Sépticos** – Unidades de Tratamento Complementar e disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e operação. Rio de Janeiro: ABNT, 1997.

AL-JAMAL, W.; MAHMOUD, N. **Community onsite treatment of cold strong sewage in a UASB-septic tank. Elsevier:** Bioresource Technology. 0960-8524. 100 – 2009. p. 1061-1068.

MASSOUD, M. A.; TARHINI, A.; NARS, J. A. Decentralized approaches to wastewater treatment and management: Applicability in developing countries. Elsevier: Journal of Environmental management. v.90, p.652- 659, 2009.

ANA – AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2017. **Atlas esgotos despoluição de bacias hidrográficas.** 2017. Disponível em

<http://arquivos.ana.gov.br/imprensa/publicacoes/ATLASESGOTOSDespoluicaoodeBaciasHidrograficas-ResumoExecutivo_livro.pdf>. Acesso em 20 out. 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 7229/1993, **Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos**. Rio de Janeiro, 1993.

CANDIDO, G. A.; LIRA, W. S. **Gestão sustentável dos recursos naturais: uma abordagem participativa**. Campina Grande: Editora SciELO – EDUEPB, 2013.

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, 2011. **Resolução N° 430, dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes**.

<<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=114770#:~:text=O%20efluente%20n%C3%A3o%20dever%C3%A1%20causar,estabelecidos%20pelo%20%C3%B3rg%C3%A3o%20ambiental%20competente>>.

Acesso em 27 nov. 2022,

COSTA, Leticia dos Santos. **Utilização do caroço de açaí como leito filtrante no tratamento de água de abastecimento e Residuaría**. 2014, 112f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil). Universidade Federal do Pará, Pará.

DI BERNARDO, Luiz; DANTAS, Angela di B. **Métodos e técnicas de tratamento de águas**. 2.ed. São Carlos: RiMa, 2005.

HAMEED, B.H., **“Evaluation of papaya seeds as a novel nonconventional lowcost adsorbent for removal of methylene blue.”** Journal of Hazardous Materials 162 (2009) 939-944.

IBGE – INSTITUO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2017. **Atlas de saneamento: abastecimento de água e esgotamento sanitário** 2017. Disponível em <https://www.ibge.gov.br/apps/atlas_saneamento/pdf/02_32_ETE_08_17.pdf>. Acesso em 20 out. 2022.

KASSAB, G.; HALALSHEH, M.; KLAPWIJK; A.; FAYYAD, M.; van LIER, J.B. Sequential anaerobic-aerobic treatment for domestic wastewater – **A review. Elsevier:**

Bioresource Technology. v.101, p. 3299-3310, [2010].

MOUSSAVI, G.; KAZEMBEIGI, F.; FARZADKIA, M. Performance of a pilot scale up-flow septic tank for on-site decentralized treatment of residential wastewater.

Elsevier: Institution of Chemical Engineers. Process safety and environmental protection. 2010. v. 0957-5820, 2010.

PEREIRA, Elaine; OLIVEIRA, Luiz; VALLONE, Andréa; SAPAG, Karim; PEREIRA, Márcio. **Preparação de carvão ativado em baixas temperaturas de carbonização a partir de rejeitos de café: utilização de FeCl₃ como agente ativante.** Quim. Nova, Vol. 31, No. 6, 1296-1300, 2008.

ROCHA, WELCA D. **Carvão ativado a partir de resíduos agrícolas e suas aplicações na adsorção de íons metálicos.** Dissertação (Programa de pós-graduação do departamento de Engenharia Mineral da Escola de Minas) – Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2006.

ROELEVELD, K. K.; ZEEMAN, G.. Anaerobic treatment in decentralized and source-separation-based sanitation concepts. Springer. **Reviews in Environmental Science and Bio/Technology.** v. 5, p.115-139, 2006.

SABRY, T. Evaluation of decentralized treatment of sewage employing Up flow Septic Tank/Baffled Reactor (USBR) in developing countries. **Elsevier: Journal of Hazardous Materials.** 0304-3894, p. 501 – 505, 2009.

VASCO, Paulo Sergio. **Estudo aponta que falta de saneamento prejudica mais de 130 milhões de brasileiros.** Agência Senado, 2022. Disponível em: <<https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2022/03/estudo-aponta-que-falta-de-saneamento-prejudica-mais-de-130-milhoes-de-brasileiros>>. Acesso em: 25 out, 2022.

¹Graduandos em Engenharia Civil, Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil